

POTENSI SISTEM HYBRID FORWARD OSMOSIS (FO)-REVERSE OSMOSIS (RO) UNTUK PENGOLAHAN AIR

Gita Angraeni Taropo

Abstrak

Sistem hybrid FO-RO diperkenalkan untuk mengatasi permasalahan fouling pada system RO dan mengurangi kebutuhan energi pada proses desalinasi. Sistem forward osmosis yang bekerja secara alami berdasarkan tekanan osmotiknya untuk menciptakan driving force menyebabkan terjadinya draw solution sehingga energi dan biaya yang dikeluarkan oleh sistem ini minim. Dalam pengembangan kedepan diharapkan sistem ini bekerja lebih efisien dan efektif.

Kata Kunci : forward osmosis, reverse osmosis, sistem hybrid, penerapan forward osmosis, draw solution, fouling, driving force

1. Pendahuluan

Air menjadi kebutuhan primer manusia yang kedudukannya setara dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan karena dari seluruh aspek kegiatan manusia air pasti digunakan. Oleh karena itu kita sadar akan pentingnya air dan persoalan eksistensi air menjadi sebuah masalah kedepannya. Semakin hari populasi manusia semakin bertambah, kepadatan manusia dimuka bumi terlihat dari tahun ke tahun. Kegiatan manusia mempengaruhi eksistensi air khususnya air tawar sebagai air layak pakai. Semakin tinggi

populasi manusia eksistensi air layak pakai berkurang. Keberadaan air itu tetap ada dimuka bumi sesuai dengan yang kita ketahui dan kita pelajari mengenai siklus air tetapi kegiatan manusia mempengaruhi penurunan mutu air yang menyebabkan air tawar sebagai air layak pakai berkurang volumenya setiap saat berbanding terbalik dengan volume air laut yang bertambah dengan kelarutan garamnya yang bertambah pula. Menurut data yang ada semakin tahun tingkat kepadatan penduduk bertambah ini dapat kita lihat dari tabel berikut.

Population Growth in More- and Less-Developed Countries, 2002.

Source: United Nations, World Population Prospects.

Gambar 1. Perkiraan data kepadatan penduduk dunia

Seperti yang kita lihat menurut tabel diatas saat ini penduduk dunia mencapai 7.000.000.000 orang yang mayoritas didominasi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Dengan data seperti diatas maka dapat kita perkirakan jumlah penduduk dunia hingga 30 tahun mendatang, bumi semakin padat dengan kualitas air yang menurun atau seperti dikatakan sebelumnya eksistensi air tawar layak pakai akan menurun. Oleh karena itu kedepan mau atau tidak mau air laut dan bahkan air limbah akan digunakan sebagai air layak pakai.

Air layak pakai ini digunakan sebagai air minum, air untuk membersihkan, serta air industri dimana masing-masing memiliki syarat dan kriteria tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan pengolahan khusus jika sumber air baku yang akan kita gunakan kedepan adalah air laut dan air limbah.

Teknik pengolahan telah ada bahkan dizaman nenek moyang kita. Seperti mengendapkan partikel-partikel padat terlarut hingga didapatkan air bebas partikel padat. Kemudian namun apakah metode sederhana itu cukup untuk membuat air laut dan air limbah menjadi air layak pakai ? Tentu tidak. Oleh karena itu dibutuhkan pengolahan air yang maju dan canggih untuk memecahkan masalah ini. Teknik pengolahan air yang paling terkenal yaitu menggunakan membran. Teknologi pengolahan air menggunakan membrane berkembang seiring berkembangnya pula industri membrane. Industri membrane berkembang sejak tahun 1950-an yang diproduksi dalam skala kecil (Lonsdale 1982). Dan pada tahun 1960-an bersamaan dengan penemuan teknik pembuatan membrane asimetris mulai diperkenalkan pula sistem reverse

osmosis (RO). Secara definitif membrane dapat diartikan sebagai membran dapat diartikan sebagai lapisan tipis semipermeabel yang berada di antara dua fasa dan berfungsi sebagai media pemisah yang selektif. Perpindahan massa melalui membran terjadi jika suatu gaya dorong (*driving force*) diberikan pada komponen dalam umpan. Menurut Prof. Wenten dalam orasinya menjelaskan bahwa sistem RO menggunakan perbedaan tekanan sebagai gaya dorongnya. Berdasarkan fakta bahwa desalinasi air laut atau konversi dari air laut menjadi air tawar didominasi dengan teknologi *reverse osmosis* (RO). Dan saat ini, *plant* terbesar yaitu mencapai sekitar 60% dari *plant* desalinasi air laut didominasi oleh *plant* RO.

Reverse osmosis (RO) yang kita ketahui sebenarnya disebut juga *hyperfiltration* yaitu sebuah sistem filtrasi dengan menggunakan membrane tanpa pori (*dense*) dimana mekanisme transport terjadi melalui fenomena difusi. Oleh karena itu sistem *reverse osmosis* dikategorikan membrane yang menggunakan beda tekanan sebagai gaya dorongnya (*driving force*). Sehingga sistem *reverse osmosis* (RO) dapat dikelompokkan menjadi *Low Pressure RO* (LPRO) dan *High Pressure RO* (HPRO). Namun dalam pelaksanaan sistem RO masih memiliki kelemahan yaitu membran RO masih sangat rentan terhadap *fouling*. *Fouling* merupakan kendala dalam pengolahan air. Proses *fouling* yaitu proses pembentukan deposit akibat aktivitas mikroba, adanya sedimentasi padatan tersuspensi, atau hasil reaksi kimia berupa terjadinya korosi. Oleh karena itu sebelum masuk sistem RO, sebelum masuk ke membrane RO air umpan berupa air laut atau air limbah perlu dilakukan pengolahan eksternal (*pretreatment*) untuk menghilangkan mikroba-mikroba dan padatan-padatan tersuspensi sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar. Selain itu membrane RO perlu penanganan khusus berupa pencucian kembali membran untuk menangani membran mampat karena terjadinya *fouling*. Biaya yang harus dikeluarkan sebanyak dua kali dan bayangkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan jika air umpan berupa air laut atau air limbah dijadikan sebagai air industri. Selain itu berapa besar energi yang harus dikeluarkan untuk menangani *fouling*. Maka untuk menangani kasus itu maka diperkenalkanlah *forward osmosis* (FO) yang dalam dekade terakhir perkembangan sistem ini terus berkembang bahkan sangat pesat. Tidak seperti *reverse osmosis* (RO) yang menggunakan beda tekan hidraulik sebagai gaya dorongnya *forward osmosis* (FO) menggunakan *draw solution* terkonsentrasi dan larutan umpan encer untuk menghasilkan larutan umpan encer untuk menghasilkan aliran pelarut yang digerakan oleh perbedaan tekanan osmotik disepanjang membrane yang bersifat semipermeabel [4].

Karena pemisahan ini terjadi secara alami yaitu dipengaruhi tekanan osmotik yang menghasilkan beda tekan nol maka dapat diperkirakan energi yang dikeluarkan untuk menjalankan sistem ini minim sehingga biaya yang dikeluarkan pun sangat kecil. Berdasarkan gambar berikut dapat terlihat jelas pemanfaatan tekanan osmotik oleh FO dibandingkan teknologi membrane yang lain.

Selain pemanfaatan tekanan osmotik sebagai *driving force* pada sistem FO menyebabkan efisiensi dan efektifitas kerja sistem, sistem *forward osmosis* (FO) memiliki kecenderungan untuk mengalami *fouling* sangat kecil karena tidak adanya beda tekan menyebabkan membran jarang mengalami deposit sehingga periode pencucian kembali dapat diperkecil dan pada akhirnya tentu saja bahwa biaya yang dikeluarkan semakin minim. Namun tetap saja dalam segala kelebihan *forward osmosis* (FO) dibandingkan *reverse osmosis* (RO), sistem ini masih mengalami kelemahan. Kelemahan utama dari sistem *forward osmosis* (FO) yaitu seperti yang kita lihat pada gambar 2 diatas bahwa sistem *forward osmosis* (FO) menghasilkan fluks air yang lebih rendah dibandingkan *reverse osmosis* (RO) jika kita melihat dari tekanan osmotik dan permeabilitas membran yang digunakan. Dan juga melihat dari kasus tersebut sistem *forward osmosis* hanya dapat digunakan untuk air umpan bertekanan rendah. Sangat tidak relevan untuk digunakan menangani air laut atau air limbah yang sangat jelas bertekanan tinggi. Oleh karena itu sistem *forward osmosis* (FO) masih perlu pengembangan lebih lagi. Berdasarkan berjalannya ilmu pengetahuan seiring berjalannya zaman ditemukan pengembangan dari sistem *forward osmosis* (FO) yaitu *hybrid forward osmosis-reverse osmosis* yang diharapkan mampu memecahkan kelemahan dari *forward osmosis*. Dalam beberapa tahun terakhir sistem *hybrid forward osmosis-reverse osmosis* dapat mengolah 60% desalinasi air laut, 13% air limbah, dan sisanya adalah campuran dari air laut dan air limbah. Dan sebuah pencapaian yang sangat baik.

2. Sistem *hybrid forward osmosis-reverse osmosis*

Sistem *hybrid forward osmosis* seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan pengembangan dari sistem *forward osmosis*. Dalam sistem ini secara kasar diartikan bahwa sebuah sistem pengolahan air berbasis teknologi membran yang menggunakan dua sistem sekaligus yaitu *reverse osmosis* dan *forward osmosis* untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Sistem *forward osmosis* diterapkan agar mendapatkan *fouling* yang kecil sehingga tidak perlu *pretreatment* untuk air umpan (dalam hal ini focus kepada air laut dan air limbah) serta menggunakan sistem *reverse osmosis* sehingga *hybrid forward sistem* dapat diterapkan untuk air

umpan yang bertekanan tinggi. Dengan penggunaan sistem seperti ini diharapkan bahwa teknologi membrane untuk pengolahan air dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien karena adanya integrasi dari sistem yang sudah berkembang.

3. Penerapan dari Hybrid Forward Osmosis-Reverse Osmosis.

A. Penerapan dalam desalinasi air laut.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya dalam latar belakang bahwa berkembangnya populasi manusia mempengaruhi eksistensi air tawar dan meningkatkan volume air laut yang disertai dengan meningkatnya kandungan mineral (dalam hal ini berupa garam-garam terlarut). Menurut fakta kandungan garam dalam air laut pada tahun 2013 mencapai 35%. Ini berarti kita harus memekatkan air laut sebesar 35% untuk menghilangkan garam terlarutnya hingga dapat digunakan sebagai air tawar layak pakai untuk kegiatan manusia. Untuk mengkonversi air laut menjadi air tawar dikenal dengan metode desalinasi. Pada masa dahulu untuk melakukan desalinasi dilakukan dengan proses distilasi namun berkembangnya zaman teknologi membrane mendominasi pengolahan air laut sehingga diberlakukannya *reverse osmosis* diberlakukan. Dan sesuai pembicaraan kita saat ini sistem *hybrid forward osmosis-reverse osmosis* dilakukan untuk mengoptimalkan proses desalinasi ini.

Pengembangan desalinasi dengan sistem ini dimulai oleh Yaeli pada tahun 1992. Yaeli menggunakan *hybrid forward osmosis-reverse osmosis* dengan menggabungkan sistem *forward osmosis* dan *low pressure reverse osmosis*. *Forward osmosis* digunakan sebagai tahap *pre-treatment* untuk mereduksi kecenderungan *fouling* yang terjadi rentan pada *reverse osmosis* [5]. Selain keuntungan dari *pre-treatment forward osmosis*, keuntungan lain juga diperoleh. Sistem *reverse osmosis* dalam memfiltrasi air laut sangat baik sehingga diperoleh air bersih yang bebas mineral. Untuk digunakan sebagai air umpan industri mungkin air hasil *reverse osmosis* ini sangat baik akan tetapi jika digunakan sebagai air minum ini dapat membuat tubuh kehilangan mineral-mineral yang wajib dikonsumsi seperti kalsium, magnesium, dan mineral lainnya dalam kadar tertentu tetapi sayangnya *reverse osmosis* menyaring semua mineral terkandungnya. Disini *forward osmosis* digunakan sebagai pretreatment untuk menahan kandungan mineral penting tubuh yang terlarut dalam air desalinasi. Jika dibandingkan energi yang diperlukan oleh *hybrid FO-RO* untuk menjalankan sistem dan sistem *reverse osmosis* dapat kita pastikan bahwa *hybrid FO-RO* sangat hemat energi.

Pada akhirnya kita simpulkan perlu pengembangan yang lebih lagi mengenai sistem

hybrid FO-RO agar lebih efisien untuk menangani desalinasi air laut. Sistem *hybrid forward osmosis-reverse osmosis* hanya ekonomis dan tepat desalinasi air laut dengan *fouling* yang tinggi dan *scaling potential* yang tinggi pula. Sehingga fluks air hasil *forward osmosis* rendah. Oleh karena itu diharapkan kedepannya pengembangan *hybrid forward osmosis-reverse osmosis* dapat dilakukan juga untuk air yang memiliki fluks tinggi hingga pada akhirnya sistem ini memiliki jangkauan kerja yang luas.

B. Penerapan dalam pengolahan air limbah

Sebuah contoh yang baik dengan dari Singapura. Menyadari ancaman akan ketersediaan air bersih untuk 30 tahun mendatang membuat Singapura mencari berbagai cara untuk tetap memperoleh air bersih. Dan fakta menarik bahwa Singapura menggunakan air limbah mereka (kecuali air limbah industri butuh pengolahan yang lebih spesifik) untuk digunakan sehari-hari. Jadi dapat dikatakan bahwa limbah hasil kegiatan mereka sehari-hari dalam bentuk cairan dikumpulkan dan dialirkan untuk diolah lebih lanjut menjadi air bersih layak pakai. Tahap pelaksanaan pengolahan air bersih oleh Singapura yaitu air umpan masuk untuk kemudian *ultrafiltration* (menggunakan membrane) kemudian dilakukan *reverse osmosis* dan terakhir dilakukan *ultraviolet disinfection* sehingga dipastikan air yang dihasilkan sangat bersih namun tidak untuk diminum karena tidak adanya syarat mineral untuk air minum. Namun hingga proses ini Singapura menunjukkan bahwa air bersih untuk beberapa tahun kedepan sudah tidak menjadi kendala lagi sehingga mereka tidak perlu pusing dengan ancaman dari Malaysia.

Jika kita perhatikan seksama bahwa Singapura sudah menerapkan sistem *hybrid* yaitu dalam pengolahan air limbah ini. Seperti kita lihat bahwa sesudah tahap filtrasi oleh membrane dilanjutkan oleh *reverse osmosis*. Hal ini tepat karena air limbah lebih memiliki masalah kompleks jika dibandingkan dengan air laut yang desalinasi. Air limbah akan mengandung bukan hanya mikroba dan mineral-mineral terlarut tetapi juga senyawa-senyawa organik, senyawa-senyawa berbahaya dan beracun. Dengan pengotor yang kompleks maka tepatlah untuk dilakukan sistem pengolahan *hybrid*. Namun dengan melihat fakta pengotor tersebut dengan kadar yang bermacam-macam masalah yang ditimbulkan juga kompleks terutama mengenai terjadinya *fouling*. *Fouling* yang dihasilkan oleh pengotor yang kompleks maka akan menghasilkan *fouling* yang tidak cukup diselesaikan dengan filtrasi dan *reverse osmosis* saja karena akan membutuhkan energi yang besar untuk menghilangkan dan mencegah *fouling* yang tentu saja akan menghasilkan biaya yang besar pula. Oleh karena itu pengembangan

sistem *hybrid forward osmosis-reverse osmosis* dapat menangani masalah tersebut.

Pengotor yang kompleks ini akan tidak cukup jika dilakukan sekali jalan maka dilakukan sistem *hybrid forward osmosis-reverse osmosis* yang berkelanjutan sehingga air limbah akan melewati membrane *forward osmosis* dua kali. Perhatikan sistem berikut.

Dengan melakukan sistem tersebut diperkirakan bahwa meminimalkan biaya selama operasi mencapai sekitar 63% dari aliran pengolahan air limbah. Hal ini karena kita tidak perlu terlalu sering mencuci membran *reverse osmosis*. Selain itu dengan melakukan berkelanjutan ini akan ada energi yang disimpan jika kita membandingkan dengan pengolahan *reverse osmosis*. Energi yang disimpan terjadi karena tekanan osmotik dalam sistem akan menekan fluks air sehingga *forward osmosis* dapat berjalan optimal.

Seperti halnya dalam desalinasi air laut sistem ini perlu dikembangkan karena faktanya tekanan osmotik yang kita harapkan bernilai sangat kecil sehingga tidak dapat menekan fluks air. Oleh karena itu kita memerlukan permukaan membrane yang besar akan tetapi hal ini sama saja karena akan memakan biaya operasi yang besar juga. Oleh karena itu diharapkan pengembangan sistem ini terus berjalan.

C. Prospek *hybrid forward osmosis-reverse osmosis* kedepan.

Pada intinya bahwa *forward osmosis* harus dilakukan berpasangan tidak hanya sendiri agar sistem pengolahan berjalan optimal. Kelemahan dari sistem ini yaitu hanya dapat bekerja pada tekanan rendah dan dalam fluks air yang kecil dimana hal tersebut tidak mungkin terjadi terutama jika kita menggunakan umpan air laut atau air limbah. Namun kelebihan *forward osmosis* dapat menyelesaikan permasalahan *reverse osmosis* yaitu *fouling*. Dan juga penggunaan *draw*

solution untuk dipisahkan dari air produksi dapat ditangani oleh *reverse osmosis*. Dan prinsip berikut kedepannya sangat diharapkan melalui pengembangannya dapat menyelesaikan prospek-prospek di masa yang akan datang. Maka diharapkan pengembangan tersebut berupa:

- *Hybrid forward osmosis-reverse osmosis* dapat menyelesaikan masalah air umpan kompleks untuk air produk yang memiliki karakteristik ekstrim [6].
- Mengkombinasikan membran *forward osmosis* dengan *thermal process* sehingga dapat menangani *fouling* karena senyawa organik dan juga anorganik.

Dalam penerapannya diharapkan untuk menggunakan sistem berkelanjutan sehingga dapat memperkecil beda tekan karena osmotik sehingga fluks air menjadi kecil yang berdampak untuk mengurangi biaya operasi karena harus *backwash* membrane sebelumnya.

4. Beberapa Pengembangan *forward osmosis*.

Beberapa pengembangan *forward osmosis reverse osmosis* di dunia sebagai berikut.

- *Forward-heating* pada suhu sekitar 60°C. *Draw Solution* dapat diselesaikan dengan NH_4HCO_3 . Membrane yang digunakan adalah membrane datar yang digunakan *Reverse osmosis*. Flux air yang digunakan dalam *forward osmosis* 7.2 LMH saat *reverse salt flux* yang dihadapkan 18.2 g/m².
- *Forward osmosis* dengan kombinasi membrane distilasi. *Draw solution* menggunakan 2-methylimidazole based compounds dan pada *forward osmosis*nya menggunakan membrane untuk *forward osmosis* yaitu CTA flat sheet. Pada fluks air 0.1-20 LMH pada *reverse salt flux* mencapai 80 g/m²h.

Gambar 2. Tekanan osmosis FO dibandingkan teknologi lain
 Sumber. <http://www.forwardosmosistech.com/the-principles-of-forward-osmosis/>

Gambar 2. Perbandingan beda tekan reverse osmosis (RO) dan forward osmosis (FO)
 Sumber. https://en.wikipedia.org/wiki/Forward_osmosis

Gambar 4. Sistem hybrid forward osmosis-reverse osmosis berkelanjutan

Daftar Pustaka

1. Peter G, Nicoll. (2013). Forward Osmosis-A Brief Introduction. Dalam sebuah paper oleh *The International Desalination Association (IDA) World Congress on Desalination and Water Reuse* [PDF]
2. Tjandra Setiadi. (2007). Diktat Kuliah Pengolahan dan Penyediaan Air. Bandung:ITB
3. Xie, M., Nghiem, L. D., Price, W. E. & Elimelech, M. (2013). A forward osmosis-membrane distillation hybrid process for direct sewer mining: system performance and limitations. Dalam Sebuah paper oleh University of Wollongong Research Online [PDF] (diunduh dari <http://ro.uow.edu.au/eispapers/1809>, Selasa 18 Oktober 2016 pukul 16.03 WIB)
4. Chekli, Laura dkk (2015). A Comprehensive Review of Hybrid Forward Osmosis System: Performance, Application, and Future Prospects. Dalam sebuah paper *Journal of Membrane Science* [pdf] (diunduh dari www.elsevier.com/locate/memsci)
5. Khoiruddin, Ariono, D., Subagjo, & Wenten, I.G. 2017. Surface modification of ion-exchange membranes: Methods, characteristics, and performance. *Journal of Applied Polymer Science*. DOI:10.1002/app.45540.
6. Wenten, I. G., Dharmawijaya, P. T., Aryanti, P. T. P., Mukti, R. R., & Khoiruddin (2017). LTA zeolite membranes: current progress and challenges in pervaporation. *RSC Advances*, 7(47), 29520-29539.
7. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
8. Seung, Min Park dkk. (2012). Optimization of hybrid system consisting of forward osmosis and reverse osmosis: a Monte Carlo simulation approach.
9. Cath, Tzahi Y dkk. (2009). A Novel Hybrid Forward Osmosis Process for Drinking Water Augmentation using Impaired Water and Saline Water Sources. Dalam sebuah paper *Water research foundation* [pdf] (diunduh dari www.waterrf.org).
10. Linares, Rodrigo. (2014). Hybrid membrane system for desalination and wastewater treatment Integrating forward osmosis and low pressure reverse osmosis. Disertasi doktor pada Technische Universiteit Delft [pdf] (Diunduh dari www.ipskampdrukkers.nl).
11. Xie, M., Nghiem, L. D., Price, W. E. & Elimelech, M. (2013). A forward osmosis-membrane distillation hybrid process for direct sewer mining: system performance and limitations. Dalam Sebuah paper oleh University of Wollongong Research Online [PDF] (diunduh dari <http://ro.uow.edu.au/eispapers/1809>)
12. Sabry, Rania dkk. Application of Forward/Reverse Osmosis Hybrid System for Brackish Water Desalination using El-Salam Canal Water, Sinai, Egypt, Part (2): Pilot Scale Investigation. Dalam sebuah paper *International Journal of ChemTech Research* [pdf]. (diunduh dari www.spinxshai.com)
13. M.A.Shannon, P.W.Bohn,etal., Science and technology for water purification in the coming decades, *Nature*452(2008)301–310.
14. M.Elimelech, W.A.Phillip, The future of seawater desalination: energy, technology, and the environment, *Science* 333 (2011) 712–717.
15. Zhao,L.Zou,etal., Recent developments in forward osmosis: opportunities and challenges, *J.Membr. Sci.* 396 (2012)1–21.
16. R.L.Mc Ginnis, M.Elimelech, Global challenges in energy and water supply:the promise of engineered osmosis, *Environ. Sci. Technol.* 42 (2008) 8625–8629.
17. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
18. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481
19. Ariono, D., Purwasasmita, M., & Wenten, I. G. (2016). Brine Effluents: Characteristics, Environmental Impacts, and Their Handling. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(4), 367-387.
20. Q. Ge, M.Ling, et al., Draw solutions for forward osmosis processes: developments, challenges, and prospects for the future, *J. Membr. Sci.* 442 (2013) 225–237.
21. S.K.Yen, M.Su, et al., Study of draw solutes using 2-methylimidazole –based compounds in forward osmosis, *J. Membr. Sci.* 364 (2010) 242–252.
22. C.X.Guo, D.Zhao, et al., Nap functionalized carbon quantum dots: a new draw solute in forward osmosis for seawater desalination, *Chem. Commun.* 50 (2014) 7318–7321.
23. R. Alnaizy, A. Aidan, et al., Copper sulfate as draw solute in forward osmosis desalination, *J. Environ. Chem. Eng.*, 2013.
24. <http://penyuluhankelautanperikanan.blogspot.co.id/2013/06/komposisi-air-laut-untuk-pembuatan-garam.html>